

KOMPAKT TO'PLAMDA QUVISH MASALASI

Sultonov Sherzod Yusuf o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi.

Mathanalysis95@gmail.com,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8073434>

Annotatsiya. Ushbu tezisdan R^k ($k \geq 2$) tekislikda olingan kompakt to'plam uchun quvish masalasiga doir masala keltirilgan.

Kalit so'zlar: Differensial o'yin, quvish, qochish, tutish.

Key words: Differential game, escape, evasion, stampede

R^k ($k \geq 2$) tekislikda olingan V silliq chegarali qavariq kompaktda $n + 1$ ishtirokchidan; P_i – quvuvchilar va E – qochuvchidan iborat differensial o'yinni qaraylik:

Quvuvchining harakat qonuniyati quyidagi differensial tenglamalar bilan berilgan bo'lsin:

$$x_i^{(l)} + a_1(t)x_i^{(l-1)} + \dots + a_l(t)x_i = u_i, \quad u_i \in V; \quad (1)$$

Qochuvchining harakat qonuniyati esa,

$$y^{(l)} + a_1(t)y^{(l-1)} + \dots + a_l(t)y = v, \quad v \in V; \quad (2)$$

tenglama bilan berilgan bo'lsin.

Bu yerda, $x, y, u, v \in R^k$, $\alpha - const$, $V \subset R^k$ chegarasi silliq bo'lgan qavariq kompakt to'plam.

Qovuvchi va qochuvchining $t = t_0$ momentdagi boshlang'ich holati esa,

$$x_i^{(q)}(t_0) = x_i^q, \quad y^{(q)}(t_0) = y^q, \quad x_i^0 \neq y^0, \quad (3)$$

bo'lsin.

(1) - (2) tenglamalardan quyidagi

$$\begin{aligned} z_i^{(l)} + a_1(t)z_i^{(l-1)} + \dots + a_l(t)z_i &= u_i - v, \quad u_i, v \in V \\ z_i^{(q)}(t_0) &= z_i^q = x_i^q - y^q \neq 0, \quad q = 0, 1, 2, \dots, l-1 \end{aligned} \quad (4)$$

tenglamani hosil qilamiz.

E – qochuvchining $v(t)$ – boshqaruvi har bir t , $t \in [t_0, \infty)$ da oldindan ma'lum bo'lib, $v_t(\cdot) = \{v(s), s \in [t_0, t], v - o'lchovli \text{ funksiya}\}$ dan iborat.

Ta'rif 1. Agar t moment va E – qochuvchining $v_t(\cdot)$ o'lchovli funksiyasidan iborat shunday $U(t, z^0, v_t(\cdot))$ akslantirish aniqlangan bo'lib,

$u(t) = U(t, z^0, v_t(\cdot))$ ning qiymatlari V to'plamda bo'lsa, P -quvvuchining U – kvazistrategiyasi berilgan deyiladi [1]-[3].

Ta'rif 2. Yuqoridagi o'yin nihoyasiga yetdi deyiladi, agar shunday $T_0 = T(z^0)$ moment va P -quvvuchining $U(t, z^0, v_t(\cdot))$ kvazistrategiyasi mavjud bo'lib, ixtiyoriy $v_t(\cdot) \in V$, $t \in [t_0, T(z^0)]$ o'lchovli funktsiya uchun shunday $\alpha \in \{1, 2, \dots, n\}$ natural son topilib, $z_\alpha(\tau) = 0$ tenglik o'rinli bo'lsa [3].

Endi, $\varphi_q(t, s)$, $q = 0, \dots, l-1$, ($t \geq s \geq t_0$) orqali quyidagi

$$\omega^{(l)} + a_1(t)\omega^{(l-1)} + \dots + a_l(t)\omega = 0$$

tenglamaning $\omega^{(j)}(s) = 0$, $j = 0, \dots, q-1, \dots, l-1$, $\omega^{(q)}(s) = 1$ boshlang'ich shartlar bilan berilgan yechimini belgilaymiz. Shuningdek,

$$\xi_i(t) = \varphi_0(t, t_0)z_i^0 + \varphi_1(t, t_0)z_i^1 + \dots + \varphi_{l-1}(t, t_0)z_i^{l-1}$$

bo'lsin. $H = \{\xi_i(t), t \in [t_0, \infty)\}$ belgilashni kiritamiz.

Teorema . Barcha $i \in I = \{1, 2, \dots, n\}$ uchun $0 \in \text{Intco}\{h_i^0\}$ bo'ladigan $h_i^0 \in H_i$, $h_i^0 \neq 0$ mavjud bo'lib, $\xi(t)$ – rekurent funktsiya bo'lsin. U holda quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi $\varepsilon > 0$ va $T(\varepsilon) > 0$ lar mavjud bo'ladi.

1. $0 \notin D_\varepsilon(h_i^0)$ va ixtiyoriy $h_i \in D_\varepsilon(h_i^0)$ uchun $0 \in \text{Incto}\{h_i\}$ bo'ladi. Bu yerda, $D_\varepsilon(a) = \{z : \|z - a\| \leq \varepsilon\}$;

2. Har bir $t \geq t_0$ uchun shunday $\tau_i \in [t, t + T(\varepsilon)]$ moment topiladiki,
 $\|\xi_i(\tau_i) - h_i^0\| < \varepsilon$

munosabat bajariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Айзекс Р. Дифференциальные игры. -М.: Мир, 1967.-480с.
2. Маматов М.Ш., Зуннунов А.О., О задаче простое преследование-убегание на компакте //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наука. -М.: Наука, 2016, -№1-1. С.15-18.
3. Петросян Л.А., Рихсиев Б.Б, Преследование на плоскости. – Москва: Наука, 1991. серия “Популярные лекции по математике” выпуск 61-96с.

